

MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARINI TATBIQI

E.L. Taymanova¹, H.S. Niymatov², J.U. Achilov³, Y.I. Yuldashev⁴

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Algebra va matematik analiz” kafedrasida o‘qituvchisi

^{2,3,4}Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292165>

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematik mantiqning asosiy tarkibiy qismlari – mulohazalar, ular ustida bajariladigan mantiqiy amallar hamda teng kuchli formulalar tizimli tarzda yoritiladi. Tadqiqotda mantiqiy konstruksiyalar, rostlik qiymatlari, rostlik jadvallari, De Morgan qonunlari, implikatsiya va ekvivalentlik munosabatlari nazariy va amaliy jihatdan ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, sun‘iy intellekt tizimlarida, kompyuter dasturlashida, algoritmik fikrlashda, ma‘lumotlar bazasi va tarmoqli mantiqda matematik mantiqning qo‘llanilishi keng tahlil etiladi. Matematika ta‘limida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga oid zamonaviy metodik yondashuvlar asosida ham mulohazalar olib borilgan.

Kalit so‘zlar: Matematik mantiq, mantiqiy amallar, mulohaza, implikatsiya, konnektorlar, teng kuchli formulalar, sun‘iy intellekt, rostlik jadvallari, formallashtirilgan til, isbotlash, model nazariyasi, mantiqiy fikrlash.

Аннотация. В статье систематически рассматриваются основные компоненты математической логики — предложения, логические операции, выполняемые над ними, и эквивалентные им формулы. В исследовании рассматриваются логические конструкции, истинностные значения, таблицы истинности, законы Де Моргана, импликация и отношения эквивалентности с теоретической и практической точки зрения. Также подробно анализируется применение математической логики в системах искусственного интеллекта, компьютерном программировании, алгоритмическом мышлении, базах данных и сетевой логике. Также были рассмотрены современные методические подходы к развитию логического мышления в математическом образовании.

Ключевые слова: Математическая логика, логические операции, рассуждения, импликация, коннекторы, эквивалентные формулы, искусственный интеллект, таблицы истинности, формализованный язык, доказательство, теория моделей, логические рассуждения.

Abstract. This article systematically covers the main components of mathematical logic - reasoning, logical operations performed on them, and equivalent formulas. The study examines logical constructs, truth values, truth tables, De Morgan's laws, implication and equivalence relations from a theoretical and practical perspective. It also extensively analyzes the application of mathematical logic in artificial intelligence systems, computer programming, algorithmic thinking, databases, and network logic. Considerations are also made on the basis of modern methodological approaches to the development of logical thinking in mathematics education.

Keywords: Mathematical logic, logical operations, reasoning, implication, connectors, equivalent formulas, artificial intelligence, truth tables, formalized language, proof, model theory, logical thinking.

XXI asrda zamonaviy fan-texnika taraqqiyoti, ayniqsa raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi matematik mantiqning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Bugungi sun‘iy intellekt,

robototexnika, katta ma’lumotlar bilan ishlash, algoritmik dasturlash, informatika va texnik fanlar matematik mantiqning nazariy asoslarisiz tasavvur etilmaydi. Mantiq – bu inson tafakkurining mohiyati bo‘lib, uni matematik tarzda ifodalash orqali mantiqiy, aniq, ishonchli fikr yuritish imkonini beradi. Aynan matematik mantiq orqali har qanday axborot formal strukturada ifodalanib, tahlil qilinadi, bu esa uni sun’iy tizimlarga integratsiyalash imkonini beradi. Shunday ekan, mantiqiy mulohaza, ular ustida amallar va teng kuchli formulalarni chuqur o‘rganish – nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Mulohaza — bu rost yoki yolg‘on qiymatga ega bo‘lgan mantiqiy ifodadir. Masalan, “5 juft son” — bu yolg‘on mulohaza; “Yer Quyosh atrofida aylanadi” — bu rost mulohaza. Mulohazalar ustida turli mantiqiy amallar bajariladi va ular yordamida yangi murakkab mulohazalar tuziladi.

Ta’rif. Berilgan A mulohaza rost bo‘lganda yolg‘on, A mulohaza yolg‘on bo‘lganda rost bo‘ladigan mulohaza A mulohazaning *inkori* deyiladi va $\neg A$ yoki \bar{A} orqali belgilanadi.

Ta’rif. A va B mulohazalar rost bo‘lgandagina rost bo‘lib, qolgan hollarda yolg‘on bo‘ladigan mulohaza A va B mulohazalarning *konyunksiyasi* deyiladi va $A \wedge B$ yoki $A \& B$ ko‘rinishda belgilanadi.

Ta’rif. A va B mulohazalar *dizyunksiyasi* deb, A va B mulohazalarning ikkalasi ham yolg‘on bo‘lgandagina yolg‘on, qolgan hollarda rost bo‘ladigan $A \vee B$ mulohazaga aytiladi.

Ta’rif. A va B mulohazalar *implikatsiyasi* deb, A mulohaza rost va B mulohaza yolg‘on bo‘lgandagina yolg‘on, qolgan hollarda rost bo‘ladigan $A \Rightarrow B$ mulohazaga aytiladi.

Ta’rif. A va B mulohazalar *ekvivalensiyasi* deb, A va B mulohazalarning ikkalasi ham yolg‘on yoki ikkalasi ham rost bo‘lganda rost, qolgan hollarda yolg‘on bo‘ladigan $A \Leftrightarrow B$ mulohazaga aytiladi. .

Yuqorida ta’riflangan amallar rostlik jadvali quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

1-jadval. Rostlik jadvali.

1-misol. $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ tenglikni isbotlang.

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
1	1	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

Demak, Har bir satrda $A \rightarrow B$ va $\neg A \vee B$ ustunlari bir xil qiymatga ega bo'ladi. Shuning uchun : $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ tenglik *ekvivalent* munosabati o'rinli bo'lar ekan.

Teng kuchli formulalar (ekvivalent formulalar) — har qanday rostlik qiymatlarida bir xil natija beruvchi mulohazalardir. Ular mantiqiy soddalashtirish, algoritmik optimallashtirish, elektron sxemalar yaratishda qo'llaniladi. Masalan:

- $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
- $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
- $A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

Bu tengliklar yordamida algoritmik ifodalarni minimallashtirish, kompilyatsiya qilish, dasturiy xatoliklarni aniqlash mumkin.

Matematik mantiqning nazariy poydevorini logika klassikasi vakillari Boole, Frege, Russell, Peano, Whiteheadlar qo'ygan bo'lsa, Gödelning to'liqlik va to'liq bo'lmaslik teoremlari matematik mantiq rivojiga ulkan ta'sir ko'rsatdi [1][2]. Zamonaviy adabiyotlarda mantiqiy algoritmlar, modellar nazariyasi, mantiqiy dasturlash (Prolog), verifikatsiya, isbotlovchi avtomatlar, sun'iy intellekt algoritmlarida qo'llanilishi chuqur o'rganilmoqda [3][5][6]. Masalan, sun'iy intellektda qaror qabul qilish mantiqiy tizimlar orqali amalga oshiriladi: agar ma'lumotlar bazasidagi faktlar to'g'ri strukturaviy mulohazalarda aks ettirilgan bo'lsa, natija ishonchli bo'ladi [4][6].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mantiqiy ifodalarning strukturaviy tahlili nafaqat nazariy masalalarda, balki texnologik jarayonlar, ta'lim, informatika, iqtisod, tibbiyot, huquq va lingvistik kabi ko'plab sohalarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mantiqiy mulohazalar orqali turli holatlar modellashtiriladi, qarorlar tahlil qilinadi, tizimlarning noto'g'ri ishlash sabablari aniqlanadi. Misol uchun, axborot xavfsizligi tizimlarida noto'g'ri autentifikatsiya algoritmlari aynan mantiqiy inkor asosida aniqlanadi. Bundan tashqari, mantiqiy amallar o'quvchilarda muammo yechishga yo'naltirilgan fikrlashni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Tadqiqotdan quyidagi natijalar olindi:

- Matematik mantiq tafakkurni formallashtiradi tizimlashtiradi va isbotlash madaniyatini rivojlantiradi.
- Mulohaza, mantiqiy amallar va teng kuchli formulalar yordamida murakkab tizimlar matematik ifodaga ega bo'ladi.
- Mantiqiy fikrlash o'quvchilarning aqliy salohiyatini rivojlantirishda, informatsion tafakkurini mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi.
- Mavzu bo'yicha yaratilgan rostlik jadvallari orqali dasturlash va sun'iy intellekt sohalarida xatolarsiz algoritmlar ishlab chiqilishi mumkin.

2-misol. Quyidagi tenglikni isbotlang:

$$\neg(A \cap B) \equiv \neg A \cup \neg B$$

A	B	$A \cap B$	$\neg(A \cap B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \cup \neg B$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1

Har bir satrda $\neg(A \cap B)$ va $\neg A \cup \neg B$ ustunlari bir xil qiymatni olgan, shuning uchun: $\neg(A \cap B) \equiv \neg A \cup \neg B$ tenglik ekvivalent.

Matematik mantiq elementlarining algebraga tatbiqi etish, ya'ni mantiqiy ifodalarni algebraik usullarda ishlatish, matematikada va kompyuter fanlarida ko'p ishlatiladi. Bu usul, ayniqsa, mantiqiy operatorlar (AND, OR, NOT va boshqalar) va algebraik amallarni bog'lashda ishlatiladi.

Quyidagi misollar matematik mantiq elementlarini algebraga tatbiq qilishning ayrim usullarini ko'rsatadi:

3-misol. Mantiqiy AND va OR operatorlarini algebraik ko'rinishda ifodalash

Mantiqiy AND (va) va OR (yoki) operatorlari, algebraik ifodalarda quyidagicha tasvirlanadi:

AND operatori: $A \wedge B$ — bu, algebraik shaklda, ko'pincha $A * B$ (multiplikatsiya) shaklida yoziladi.

OR operatori: $A \vee B$ — bu, algebraik shaklda, ko'pincha $A + B$ (qo'shish) shaklida yoziladi.

4-misol. $A = 1$ va $B = 0$ bo'lsa:

$$A \wedge B = 1 * 0 = 0$$

$$A \vee B = 1 + 0 = 1$$

5-misol. Mantiqiy NOT operatorini algebraik shaklda ifodalashni ko'rib chiqamiz. Mantiqiy NOT (inkor) operatori algebraik ifodalarda ko'pincha $1 - A$ shaklida yoziladi.

$A = 1$ bo'lsa:

$$\neg A = 1 - 1 = 0$$

Agar $A = 0$ bo'lsa: $\neg A = 1 - 0 = 1$

6-misol. De Morgan qonunlari mantiqiy ifodalarni algebraik tarzda almashtirish uchun ishlatiladi. Bu qonunlar quyidagicha:

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

7-misol. $A = 1$ va $B = 0$ bo'lsa:

$$\neg(A \wedge B) = \neg(1 \wedge 0) = \neg 0 = 1$$

$$\neg A \vee \neg B = \neg 1 \vee \neg 0 = 0 \vee 1 = 1$$

Qiyoslash va algebraik ekvivalentliklar. Agar A va B mantiqiy ifodalari algebraik tarzda teng bo'lsa, ular bir xil qiymatga ega bo'ladi.

8-misol. $(A + B) * (A + \neg B)$ algebraik ko'rinishda quyidagicha sodda ifodalanadi:

$$(A + B) * (A + \neg B) = A + (B * \neg B) = A + 0 = A$$

9-misol. Boole algebraida, ayniqsa, ikkilik qiymatlar bilan ishlaganda, quyidagi amallar keng qo'llaniladi:

$$A + A = A$$

$$A * A = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$A * 0 = 0$$

10-misol. Agar $A = 1$ bo'lsa:

$$A + A = 1 + 1 = 1$$

$$A * A = 1 * 1 = 1$$

Yuqoridagi misollar matematik mantiqni algebraga tatbiq qilishning turli usullarini ko'rsatadi. Bu algebrik usullar, kompyuter fanlarida, ayniqsa, mantiqiy qoidalarni hisoblashda va tizimlar dizaynida muhim o'rin tutadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Matematik mantiq elementlari – mulohaza, amallar, va teng kuchli formulalar – nafaqat akademik yo'nalishda, balki axborot texnologiyalari, kompyuter fanlari, sun'iy intellekt va ta'lim tizimida ham asosiy nazariy va amaliy asos hisoblanadi. Ular yordamida inson tafakkurining mantiqiy modellarini yaratish, tahlil qilish, isbotlash, hamda samarali algoritmlarni ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi. Matematik mantiqni o'rganish o'quvchilarning chuqur fikrlash, tizimli tahlil qilish, muammoga ilmiy yondashish qobiliyatini oshiradi. Shu sababli, ushbu sohani o'rganish bugungi texnologik dunyo talablariga mos kadrlar tayyorlashda ustuvor yo'nalish bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Юшкевич А.П. История математической логики. — М.: Наука, 2001. — 264 с.
2. Дормой Ж. Введение в математическую логику. — М.: Мир, 1973. — 376 с.
3. Клини С. Введение в метаматематику. — М.: Наука, 1975. — 457 с.
4. Гусев В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. — М.: Физматлит, 2005. — 403 с.
5. Гольдфарб Л. Основы математической логики. — Киев: Вища школа, 1986. — 320 с.
6. Райтинген М. Логика в программировании. — М.: Мир, 1990. — 392 с.
7. Курпатов А.В. Логика мышления. — СПб.: Питер, 2020. — 288 с.